

УДК 81'42

І. С. Шевченко, І. В. Зміїова

ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ НАРАТИВІВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА: КОГНІТИВНИЙ КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС-АНАЛІЗ

У статті досліджується інтердискурсивність політичних наративів Дональда Трампа крізь призму когнітивного критичного дискурс-аналізу. Актуальність теми обумовлена глобальним впливом американської політичної комунікації, зокрема риторики Д. Трампа, на формування суспільної свідомості. Метою дослідження є виявлення комунікативних характеристик мовленнєвої поведінки політика, що реалізуються в межах політичного дискурсу. Емпіричною базою слугують 680 висловлювань Трампа з електоральної програми Республіканської партії 2024 року, президентських дебатів та соціальних мереж (платформи X і Instagram). Обґрунтовано методологічну основу дослідження, що спирається на постмодернізм і соціальний конструктивізм, та визначено поняття політичного дискурсу і політичного наративу. Особливу увагу приділено інтердискурсивності як гіпер-категорії, що виявляється в інтегруванні категорій дискурсів різних типів. Автори аналізують категорії ситуативності, адресатності, інтенціональності та інформативності в політичному дискурсі Трампа, демонструючи, як офіційний стиль передвиборчої програми поєднується з розмовним і полемічним. У дослідженні висвітлено тенденцію до псевдо-демократизації сучасного політичного дискурсу США через «пристроювання на рівних» для посилення впливу на масову аудиторію. Особливу увагу приділено мультимодальним аспектам комунікації в соціальних мережах, зокрема використанню метафтонімії як поєднання метафоричного та метонімічного переносів, виражених різними семіотичними засобами. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про домінування інтердискурсивності в політичних промовах і постах Дональда Трампа та відкривають перспективи для подальших міжкультурних та мультимодальних досліджень політичних наративів.

Ключові слова: дискурс-аналіз, Дональд Трамп, інтердискурсивність, когнітивна прагмалінгвістика, метафтонімія, мультимодальність, політичний дискурс, політичний наратив, соціальні мережі.

Shevchenko Iryna, Zmiiova Iryna. Interdiscursivity of Donald Trump's Narratives: A Cognitive Critical Discourse Analysis

The article explores the interdiscursivity of Donald Trump's political narratives through the lens of cognitive critical discourse analysis. The relevance of the topic lies in the global influence of American political communication, particularly Trump's rhetoric, on shaping public consciousness. The study aims to identify the communicative characteristics of the politician's speech behavior as manifested within political discourse. The empirical basis includes 680 utterances by Trump taken from the 2024 Republican Party electoral program, the 2024 presidential debates, and his posts on the X platform and Instagram. The authors establish the methodological foundation of the research, based on postmodernism and social constructivism, and defines the concepts of political discourse and political narrative. Special attention is paid to interdiscursivity as a hyper-category manifested in the integration of various discourse type categories. The authors analyze the categories of situationality, addressability, intentionality, and informativeness in Trump's political discourse, demonstrating how the official style of the election platform combines with conversational and polemical styles. The study highlights the trend toward pseudo-democratization in contemporary US political discourse through "equal-level adaptation" to enhance influence on mass audiences. Particular attention is given to the multimodal aspects of communication in social networks, especially the use of metaphonymy as a combination of metaphorical and metonymic transfers expressed through different semiotic means. The research results confirm the hypothesis about the dominance of interdiscursivity in Donald Trump's political speeches and posts, and open perspectives for further cross-cultural and multimodal studies of political narratives.

Key words: cognitive pragmalinguistics, discourse analysis, Donald Trump, interdiscursivity, metaphonymy, multimodality, political discourse, political narrative, social networks.

1. Вступ

Політичний дискурс загалом та англомовна політична комунікація США перебувають сьогодні в центрі уваги, багато в чому визначаючи долі планети, що робить його аналіз безумовно *актуальним* у лінгвістиці. Не випадково політичний дискурс Доналда Трампа та його адміністрації обрано *об'єктом* вивчення в цій статті, а її *мета* – встановити комунікативні характеристики мовленнєвої поведінки

політика. *Material* дослідження – 680 висловлювань політика, об'єднаних проблематикою міграції та мігрантів в Америці, отримані з електоральної Програми Республіканської партії 2024 року (“2024 GOP PLATFORM MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”), президентських дебатів Трампа 2024 року і постів у його соцмережі X та Інстаграм-акаунті @realDonaldTrump. *Гіпотезою* роботи слугує положення про домінування інтердискурсивності в політичних промовах і постах політика в соціальних мережах. Для досягнення поставленої мети та верифікації гіпотези застосовано *методологію* когнітивно зорієнтованої теорії дискурс-аналізу, когнітивної прагмалінгвістики та відповідні *методики* аналізу.

2. Теоретико-методологічні основи дослідження

Методологія когнітивної прагмалінгвістики та когнітивного дискурс-аналізу відповідає сучасній зміні онтології науки: від механістичної, що базується на філософському раціоналізмі, до дискурсивної, яка ґрунтується на ідеях постмодернізму та постструктуралізму. У лінгвістиці це означає, що, по-перше, у головному антропоцентричному підході з його функціональністю, експланаторністю, експансіонізмом принцип інтерпретаціоналізму замінюється принципом (соціального) конструктивізму. По-друге, на зміну механістично трактованим одиницям мови і мовлення, що визначаються принципами каузативного детермінізму, приходить новий об'єкт дослідження – дискурс, що конструює смисли і саму реальність і при цьому сам виступає вербальною формою соціальної практики, втілюючи цю реальність. Це недетерміністська нелінійна діяльна онтологія.

Нова парадигма – когнітивно-комунікативна [2] виходить із філософського трактування когніції на базі людського досвіду та системно-діяльнісного розуміння вербальної взаємодії, мовленнєвої свідомості і мови; вона націлена на інтегральне вивчення ментальних і мовленнєво-комунікативних процесів та використовує широкий набір методів і методик когнітивістики та прагматики, суміжних дисциплін. Її методологічною базою є постмодернізм і соціальний конструктивізм, її предметна царина охоплює дискурс, його компоненти та одиниці.

Інтерес сучасної лінгвістики, соціології та суміжних наук до дискурсу, що відобразився у великій кількості досліджень і не меншій – різноманітних визначень дискурсу, потребує уточнення принципів аналізу дискурсу. Когнітивно-комунікативній (когнітивно-прагматичній) парадигмі лінгвістики відповідає нове розуміння дискурсу: «дискурс є багатоаспектною когнітивно-комунікативно-мовною системою-гештальтом, яка визначається сукупністю трьох аспектів: формуванням ідей і переконань (когнітивний аспект), взаємодією комунікантів у певних соціально-культурних контекстах/ситуаціях (соціально-прагматичний аспект) і використанням знаків, вербальних і паравербальних (мовний аспект)» [2, с. 115–116]. Дискурс у цьому трактуванні базується на ідеях філософії, соціології, психології, узагальнених у критичній теорії Йоргена Габермаса [6], теоріях символічного інтеракціонізму Дж. Міда [9] та соціального конструктивізму П. Бергера і Т. Лукмана [4].

3. Результати дослідження

Велика кількість різноманітних типологій дискурсу, запропонованих сучасними дослідниками, є наслідком того, що в основу класифікацій покладено різні критерії: ситуація спілкування, мета спілкування, його тематика та сфера функціонування, ролі комунікантів. Хоча будь-яка дихотомія у мові умовна, у науковій літературі отримано найдетальніші відомості щодо кількох типів дискурсу, зокрема, політичний дискурс за параметром мети спілкування відносять до аргументативного типу (поряд із юридичним, академічним, рекламним, діловим та побутовим), а за ціннісним соціолінгвістичним параметром – до інституційного типу (поряд із науковим, масово-інформаційним, релігійним, педагогічним, медичним, військовим, юридичним, дипломатичним, діловим, рекламним, спортивним та ін.). З точки зору інтенсивності впливу політичний дискурс, за Дж. Лакоффом, належить до «персуазивного дискурсу» (*persuasive discourse*) [7].

Вважаємо, що розмаїття запропонованих класифікацій є радше позитивним чинником у розвитку цієї царини лінгвістичних досліджень і свідчить про те, що вичерпна «кінцева» класифікація типів дискурсу навряд чи є науково досяжною.

«Політичний дискурс можна визначити як комунікативний акт, учасники якого намагаються надати певного значення фактам і вплинути/переконати інших. Іншими словами, політичний дискурс можна визначити як маніпулятивну мовну стратегію, яка слугує конкретним (ідеологічним) цілям» [3, р. 19].

Змістова наповненість дискурсу як процесу – «політичний наратив» – визначають як «історії про суспільно-політичні проблеми, які існують в уявній спільноті, де дії політичних акторів та/або результати політичних подій мають важливі причинно-наслідкові зв'язки» [8, р. 22]. Політичний наратив втілюється письмово і усно, а також у мультимодальному форматі постів у соціальних мережах. Соціальні мережі та медіасередовище, яке поширює політичні наративи через новини, сьогодні досягли непересічної впливовості на аудиторію. Інтернет революціонував медіаспоживання, відкрив нові канали для висвітлення новин, і Д. Трамп використовує всі можливості, мовні та графічні, для висловлення своєї політичної позиції та максимального раціонального й емотивного впливу на аудиторію. За нашими даними, політичні наративи Д. Трампа усіх форматів, як офіційні, так і неофіційні, виявляють ознаки інтердискурсивності.

Інтердискурсивність ми пов'язуємо із взаємопроникненням характерних рис дискурсу одного типу до іншого. З одного боку, дискурс як складна відкрита нелінійна система, що нелінійно розвивається, постійно перетинається з дискурсами інших типів: до політичного дискурсу долучаються елементи економічного, освітнього, медичного, релігійного та інших типів дискурсу. З іншого боку, інтерференція дискурсів закладена в самій «археології знання» – різноманітних методологіях та епістемах, або наборі дискурсивних практик, які створюють апарат виробництва знання (в сенсі М. Фуко [5]), що визначають відмінність у способах постановки й розв'язання питань у різних галузях досвіду: у політиці, медицині, економіці та ін. На цій підставі інтердискурсивність справедливо вважати інгерентною властивістю політичного дискурсу.

У пошуку необхідних і достатніх характерних ознак, що засвідчують відмінність взаємопрониклих типів дискурсу, звернімося до його категорій. До провідних категорій дискурсу відносимо адресатність,

ситуативність, інформативність, інтенційність, його стратегії й тактики, когезію, когерентність, інтертекстуальність. Зокрема, різновиди політичного дискурсу виокремлюються відповідно до окремих категорій, серед яких:

- категорія ситуативності: усний і письмовий типи дискурсу;
- категорія адресатності: монологічний чи діалогічний;
- категорія інтенціональності: аргументативний, конфліктний, гармонійний;
- категорія інформативності: дискурс окремої партії, коли дискурсовірні концепти використовуються для конструювання її соціально-політичної сутності, вираження її базової ідеології (дискурс демократів vs дискурс республіканців).

Відповідно, інтердискурсивність можна вважати гранично широкою гіпер-категорією, яка виявляється в інтегруванні категорій дискурсів різних типів [1].

У досліджуваному матеріалі можна виокремити висловлення різних жанрів: і суто офіційні, як от передвиборча програма республіканської партії 2024, і неофіційні, якими є пости Д. Трампа в соціальних мережах. Приклади першого жанру є так званими «стратегічними наративами» – «спільне розуміння минулого, теперішнього та майбутнього міжнародної політики для формування поведінки національних та міжнародних акторів» [11, р. 6]. Стратегічні наративи – це інструменти, які використовують політичні актори для просування своїх інтересів, цінностей та прагнень щодо міжнародного порядку шляхом управління очікуваннями та зміни дискурсивного середовища [11, р. 1]. Такі наративи є способом розуміння світу і відіграють важливу роль у формуванні та вираженні політичної ідентичності, поглядів та ідеології, в тому числі у формулюванні та підтримці світогляду. Наприклад:

For decades, our politicians sold our jobs and livelihoods to the highest bidders overseas with unfair Trade Deals and a blind faith in the siren song of globalism. They insulated themselves from criticism and the consequences of their own bad actions, allowing our Borders to be overrun, our cities to be overtaken by crime, our System of Justice to be

weaponized, and our young people to develop a sense of hopelessness and despair. They rejected our History and our Values. Quite simply, they did everything in their power to destroy our Country [13].

У наведеному фрагменті програми республіканської партії висвітлені провідні дискурсотвірні концепти республіканців: ГРАНИЦЯ (як символ навали мігрантів), ЗЛОЧИННІСТЬ, СУДОВА СИСТЕМА, ЦІННОСТІ. Разом з тим, офіційний стиль програми поєднано з розмовним (метафора *the siren song of globalism*) і полемічним стилем, де аргументативність є на межі з конфліктністю (*sold our jobs and livelihoods, blind faith, bad actions*). Має місце інтерференція категорії адресованості, яка дає змогу виокремити інституціональний та персональний (названий також бутєвим) типи дискурсу. У першому адресатом та/або адресантом виступають суспільні інститути, або людина, чия роль зумовлена її статусом представника такого інституту. В останньому має місце спілкування, орієнтоване на особистість, здебільшого в неофіційних ситуаціях.

У наведеному прикладі проникність категорій дискурсів різних типів відповідає загальній тенденції сучасного політичного дискурсу США до псевдо-демократизації, яка відома в PR як спосіб зниження офіційності і вживання розмовних форм для досягнення більшого впливу наративу на масову аудиторію через «загравання» з нею. Психологи пояснюють ефект такого вектору адресованості через «*пристроювання на рівних*», свідоме обрання адресатом когнітивного і функціонального рівня спілкування нижчого за статусом адресанта.

Не менш помітну роль відіграє і категорія інтенційності: у партійній програмі аргументативна направленість, очікувана в офіційному документі, поєднана з відвертою конфліктною направленістю, помітною в саркастичних висловах республіканців – авторів програми.

Приклади другого жанру (пости Д. Трамп на платформі X, в Інстаграмі @true DonaldTrump) також є політичним наративом. Навіть створений поза офіційними політичними рамками, наратив може вважатися «політичним», якщо теми, які він розглядає, є «політичними» [12]. Як наголошують С. Жаботинська і О. Рижова, такий

наратив впливає на наше сприйняття політичної реальності, яке, в свою чергу, впливає на наші дії у відповідь або в очікуванні політичних подій [14, p. 117]. Наприклад:

“My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2, 2025, will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America’s destiny was reclaimed, and the day that we began to Make America Wealthy Again.” – President Donald J. Trump (Platform X. Liberation Day, April 2, 2025).

У наведеному прикладі реалізовано концепт ВЕЛИКА АМЕРИКА і водночас висвітлено впевненість президента Трампа в безсумнівній правильності його дій, що увійдуть як поворотний момент в історію країни (*will forever be remembered*). Характерним для дискурсу Інтернет-поста є інклюзивна адресованість (*My fellow Americans*) і псевдо-діалогічність. Остання витікає із припущення, що аудиторія повністю поділяє погляди адресанта і масово вважатиме 2 квітня днем, коли Америка вже відродилась (*American industry was reborn*). Вживання дієслів минулого часу для опису теперішнього (ніби погляд на сьогодні з райдужного майбутнього) слугує когнітивним прийомом висвітлення, вжитим для підсилення впевненості аудиторії у правдивості тверджень Д. Трампа.

У своєму пості Д. Трамп використовує найважливіший принцип дискурсу – інтерактивність. Інтерактивність (у розумінні Йоргена Габермаса) не обмежує предметну сферу дискурсу діалогічним спілкуванням (текстом). Виходячи з широкого розуміння діалогічності, і суто діалогічні, і монологічні форми спілкування (пости в соцмережах) є інтерактивними. Хоча в останньому випадку інтерактивність присутня імпліцитно, у політичному дискурсі вона виходить на перший план і є своєрідною самоцінністю, що її заохочують за канонами PR: політик може вважати плюсом у своїй роботі час, витрачений на пости та неформальне спілкування в соціальних мережах як один зі способів формування свого іміджу, що широко використовує досвідчений іміджмейкер Доналд Трамп.

Цей пост Доналда Трампа в Інстаграм використовує назву популярної комп’ютерної гри в жанрі survival horror (2023 р., розробник A la Mode Games, GUMBO DAY) як прецедентний текст.

Рис. 1. Пост Доналда Трампа в Інстаграм (@true DonaldTrump).

Інтертекстуальність цього поста гарно продумана: з одного боку, пост має максимально широку адресованість завдяки лапідарності зображення, з іншого, пост ніби приватно звертається до молоді й геймерів, використовуючи зрозумілу їм символіку, що суттєво збільшує вплив на конструювання картини світу аудиторії у бажаному адресанту напрямі.

В когнітивному ракурсі емоційний вплив поста “Sorry, we are closed” пояснюється поєднанням метонімічного переносу (символ – КАРТА замість КРАЇНИ) з метафорою (ЗАКРИТІСТЬ в грі – ЗАКРИТІСТЬ границь США для мігрантів). Разом метафора і метонімія утворюють метафтонімію, яка є мультимодальною, бо окремі складники (вхідні простори метафори і метонімії) подані різними семіотичними засобами – лінгвально та графічно (про мультимодальну метафтонімію див. [10]). Останнє підтверджує інтердискурсивність політичного спілкування Доналда Трампа в соціальних мережах.

4. Висновки та перспективи подальших досліджень

Підводячи підсумки, слід зазначити, що проведений аналіз засвідчує продуктивність когнітивно-прагматичної методології в цілому і когнітивного підходу в критичному дискурсі-аналізі, зокрема.

Можна зробити висновки, що у сфері політики типи і підтипи дискурсу нечасто зустрічаються в «чистому вигляді», вони переважно змішуються і накладаються один на одного, утворюючи область інтердискурсивності. Політичні наративи Доналда Трампа та республіканців характеризуються інтердискурсивністю, яка проявляється як у лінгвальних, так і мультимодальних (графічних) характеристиках.

До перспектив подальших студій можна віднести поглиблення досліджень політичних наративів в міжкультурному ракурсі та їх поширення у мультимодальній перспективі.

Список бібліографічних посилань

1. Шевченко, І.С. (2011). Дискурс и его категории. *Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна*, 973, вип. 68, с. 6–12.
2. Шевченко, І.С. (2017). Концептуалізація комунікативної поведінки в дискурсі. У: І.С. Шевченко, ред. *Pour faire le portrait d'un oiseau: методологія когнітивно-комунікативного аналізу мови: колективна монографія*. Харків, с. 106–147.
3. Amaglobeli, G. (2017). Types of Political Discourses and Their Classification. *Journal of Education in Black Sea Region*, vol. 3, 1, pp. 18–24.
4. Berger, P. L., Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books, 125 p.
5. Foucault, M. (1969). *L'Archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 288 p.
6. Habermas, J. (1985). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, vol.1. Reason and the Rationalization of Society, 512 p.
7. Lakoff, R. (1982). Persuasive Discourse and Ordinary Conversation, with Examples from Advertising. In: D. Tannen, ed. *Analyzing Discourse*. Washington DC: Georgetown University Press, pp. 25–42.
8. McLaughlin, B., Velez, J.A. (2017). Imagined politics: How different media platforms transport citizens into political narratives. *Social Science Computer Review*, [online] 37 (1), pp. 22–37. Available at: <https://doi.org/10.1177/0894439317746327> [Accessed 01 Apr. 2025].
9. Mead, G. H. (1934). *Mind, Self and Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 536 p.
10. Meleshchenko, O. (2024). Multimodal metaphonymy in internet memes: A response to Donald Trump's mug shot on X (formerly twitter) as a case study. *Cognition. Communication. Discourse*, [online] 28, pp. 78–90. Available at: <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2024-28-05> [Accessed 01 Apr. 2025].

11. O'Loughlin, B., Roselle, L. (2017). Forging the world: Strategic narratives and international relations. [online] In: *Centre for European Politics, Royal Holloway, University of London*. Available at: https://www.academia.edu/2783582/Forging_the_World_Strategic_Narratives_and_International_Relations [Accessed 01 Apr. 2025].
12. Shenhav, S. R. (2006). Political narratives and political reality. *International Political Science Review*, [online] 27 (3), 245–262. Available at: <https://doi.org/10.1177/0192512106064474> [Accessed 01 Apr. 2025].
13. The American Presidency Project (2024). *Gop platform make America great again!* [online]. Available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/2024-republican-party-platform> [Accessed 01 Apr. 2025].
14. Zhabotynska, S., Ryzhova, O. (2022). Ukraine and the West in pro-Russia Chinese media: A methodology for the analysis of multimodal political narratives. *Cognition, communication, discourse*, [online] 4, 115–139. Available at: <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2022-24-09> [Accessed 01 Apr. 2025].

References

1. Shevchenko, Y.S. (2011). Dyskurs y eho katehory [Discourse and its categories]. *Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V.N. Karazina* [Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University], 973 (68), pp. 6–12.
2. Shevchenko, I.S. (2017). Kontseptualizatsiia komunikatyvnoi povedinky v dyskursi [Conceptualization of communicative behavior in discourse]. In: I.S. Shevchenko, red. *Pour faire le portrait d'un oiseau: metodolohiia kohnityvno-komunikatyvnoho analizu movy: kolektyvna monohrafiia* [Pour faire le portrait d'un oiseau: methodology of cognitive-communicative analysis of language: a collective monograph]. Kharkiv, pp. 106–147.
3. Amaglobeli, G. (2017). Types of Political Discourses and Their Classification. *Journal of Education in Black Sea Region*, vol. 3, 1, pp. 18–24.
4. Berger, P. L., Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books, 125 p.
5. Foucault, M. (1969). *L'Archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 288 p.
6. Habermas, J. (1985). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, vol. 1. Reason and the Rationalization of Society, 512 p.
7. Lakoff, R. (1982). Persuasive Discourse and Ordinary Conversation, with Examples from Advertising. In: D. Tannen, ed. *Analyzing Discourse*. Washington DC: Georgetown University Press, pp. 25–42.
8. McLaughlin, B., Velez, J.A. (2017). Imagined politics: How different media platforms transport citizens into political narratives. *Social Science Computer*

Review, [online] 37 (1), pp. 22–37. Available at: <https://doi.org/10.1177/0894439317746327> [Accessed 01 Apr. 2025].

9. Mead, G. H. (1934). *Mind, Self and Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 536 p.

10. Meleshchenko, O. (2024). Multimodal metaphonymy in internet memes: A response to Donald Trump's mug shot on X (formerly twitter) as a case study. *Cognition, Communication, Discourse*, [online] 28, pp. 78–90. Available at: <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2024-28-05> [Accessed 01 Apr. 2025].

11. O'Loughlin, B., Roselle, L. (2017). Forging the world: Strategic narratives and international relations. [online] In: *Centre for European Politics, Royal Holloway, University of London*. Available at: https://www.academia.edu/2783582/Forging_the_World_Strategic_Narratives_and_International_Relations [Accessed 01 Apr. 2025].

12. Shenhav, S. R. (2006). Political narratives and political reality. *International Political Science Review*; [online] 27 (3), 245–262. Available at: <https://doi.org/10.1177/0192512106064474> [Accessed 01 Apr. 2025].

13. The American Presidency Project (2024). *Gop platform make America great again!* [online]. Available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/2024-republican-party-platform> [Accessed 01 Apr. 2025].

14. Zhabotyńska, S., Ryzhova, O. (2022). Ukraine and the West in pro-Russia Chinese media: A methodology for the analysis of multimodal political narratives. *Cognition, communication, discourse*, [online] 4, 115–139. Available at: <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2022-24-09> [Accessed 01 Apr. 2025].